

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ АРТИШОКА

Арипова Шахноза Рахмановна¹

PhD.

Буронбоев Хушнудбек Тулаганбой угли²

стажёр

1-2 Научно-исследовательский институт овоще-бахчевых
культур и картофеля

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7181195>

Аннотация. В статье приводятся сведения по истории артишока и химическому составу. Отмечаются питательные и целебные свойства, способы их применения. Дается краткая морфологическая характеристика артишока, его отношение к факторам внешней среды. Описывается подробно технология выращивания артишока в открытом грунте: подготовка семян к посеву, выбор участка, подготовка почвы, удобрения, способы выращивания культуры, мероприятия по уходу и уборке урожая.

Abstract. The article provides information on the history of artichokes and their chemical composition. Nutritive and medicinal properties and ways of their application are noted. A brief morphological characteristic of artichoke and its relation to environmental factors are given. It describes in detail the technology of growing artichokes in the open air: preparation of seeds for sowing, choice of site, soil preparation, fertilizers, methods of cultivation, measures for care and harvesting.

Ключевые слова: артишок, химический состав, использование, морфологические признаки, биологические свойства, агротехника, урожай.

Keywords: artichoke, chemical composition, use, morphological characteristics, biological properties, agrotechnology, harvest.

Артишок (*Cynara*) – род растений семейства Астровые (*Asteraceae*). Многолетняя овощная культура. Родина – Южная Европа и Тропическая Америка, где артишок растет в диком виде. Как деликатесный овощ был известен ещё древним грекам и римлянам. Издавна пользуется популярностью во Франции и других Европейских странах. В Россию попал при Петре I (в начале XVIII в.) из Голландии. Первоначально выращивался как декоративное и лекарственное растение, позднее получил распространение как овощное растение. Как многолетняя культура возделывается в южных районах, как однолетняя – в средней полосе, вплоть до Подмосковья и Ленинградской области.

Химический состав. Цветоложе содержит азотистые вещества, сахара, горечи, декстрин, цинаропикрин, цинарин, дубильные вещества, клетчатку, инулин, каротин, витамины С, В1, В2, В3, В5, В6, растительные жиры, минеральные соли калия и железа, марганец, фосфор, а также флавоноиды и кафеоилквиновые кислоты. Особенно ценится за содержание инулина (резервный полисахарид), который легко усваивается и рекомендуется как заменитель крахмала при сахарном диабете, а также за целый ряд других полезных свойств, например, способность предупреждать развитие атеросклероза, оказывать желче- и мочегонное действие.

Использование. Головки артишока употребляют в пищу сырыми, в отварном, запечённом и жареном виде. Перед использованием их необходимо правильно обработать. С верхней части срезают острые концы чешуек, затем отрезают стебель у самого основания головки. Все срезы, чтобы они не потемнели, смачивают лимонной кислотой. Завязи цветков удаляют из середины корзинок металлической ложкой. Подготовленные артишоки хорошо промывают и перевязывают шпагатом, чтобы во время варки чешуйки не рассыпались. После обработки головки сразу же отваривают, иначе они потемнеют.

Морфологические признаки. Растение артишока похоже на растение чертополоха, но соцветия у него более крупные и другой окраски (синеватые). Стебель высотой 1,5-2 м. Листья крупные, перисто-рассечённые, зелёные или серовато-зелёные, с нижней стороны сероваточные. Соцветия (корзинки), ради которых выращивают артишок, – крупные (диаметром 12-20 см), головки плоскоокруглой, шаровидной или конической формы, покрытые утолщёнными у основания чешуями - листочками зелёной, сизой или фиолетовой окраски.

Цветки мелкие, голубоватые. Опыление перекрёстное (при помощи ветра и насекомых). Плод – крупная серая, мраморной расцветки семянка, в твердой оболочке. Семена сохраняют всхожесть до 6 лет.

Биологические особенности. Артишок – теплолюбивое растение, заморозки переносит плохо, при -1°C соцветия повреждаются, а при $-2-3^{\circ}\text{C}$ гибнут. При возделывании многолетней культурой растения необходимо укрывать на зиму. Артишок влаголюбив, но не переносит переувлажнения почвы. В условиях недостатка влаги отмечается ослабление роста, измельчение соцветий, цветоложе становится грубым. При избытке влаги и невысокой температуры воздуха загнивают корни. Артишок любит

достаточно плодородную почву. Отзывчив на внесение удобрений, особенно органических.

Размножается семенами и корневыми отпрысками. Vegetационный период 160-190 дней.

Агротехника. Почву под артишок готовят с осени, её перекапывают, вносят навоз и компост (до 6-8 кг/м²). Весной за 2 недели до посева почву рыхлят (при необходимости перекапывают) и вносят полное минеральное удобрение (100 г/м²). На юге, где артишок выращивают как многолетнюю культуру, семена, предварительно замоченные в воде, высевают весной рядовым способом, размещая на расстоянии 20-25 см друг от друга; ширина междурядий 70-90 см. В дальнейшем растения прореживают, оставляя между ними 40-50 см. Глубина заделки семян 3-4 см. Артишок растет на одном месте 3-4 года, урожай начинает давать со 2-го года жизни.

При вегетативном размножении используют корневые отпрыски, образующиеся весной в основании перезимовавшего растения. Их отделяют, укореняют и выращивают до высадки в грунт в горшочках, размещаемых в теплице, парнике или в рассадниках. Рассадку выращивают в ящиках или питательных горшочках при температуре 12-15°C. Растения регулярно поливают теплой водой и подкармливают слабыми растворами органических и минеральных удобрений. В конце апреля - начале мая рассадку закаляют и во 2-й половине мая высаживают в открытый грунт. К этому времени она достигает 50-60-дневного возраста и находится в фазе 2-3 настоящих листьев. Перед посадкой в лунки вносят и перемешивают с почвой перепревший навоз, расстояние между растениями в ряду 40-50 см, ширина междурядий 70-90 см. Иногда высаживают по схеме 70×70 см. Высаженные растения поливают. В дальнейшем проводят регулярные, обильные поливы, рыхления, подкормки и прополки. С появлением соцветий растения поливают реже. Для получения более крупных головок на растении оставляют не более 2-3 цветоносов с 3-4 корзинками, остальные побеги удаляют. Необходимо следить, чтобы растения не повреждались слизнями и грызунами.

Артишок начинают убирать в июле-августе, срезая головки выборочно, по мере достижения ими технической зрелости (когда чешуи в верхней их части начинают раскрываться). Срезают головки с частью стебля длиной 15 см. Урожайность 1-1,2 кг с 1 м². Срезанные головки можно хранить до 2 месяцев при температуре 0-1°C.

При многолетней культуре артишока после завершения уборки, растения срезают, а корневища окучивают и укрывают торфом, перегноем, соломой или другими материалами. В средней полосе после уборки головок перед наступлением морозов лучшие растения выкапывают, переносят в хранилище с низкой положительной температурой (не ниже 0°C) и прикапывают вертикально во влажном песке или укладывают на стеллажах так, чтобы они не прикасались друг к другу (во избежание заболеваний). Весной после заморозков их высаживают в открытый грунт на постоянное место. На 2-й год артишок проходит нормальное развитие и через 105-120 суток после высадки образует технически зрелые головки. Максимальные урожаи получают на 2-3-й год.

Использованная литература:

1. Соромотина, Т.В. Редкие огородные культуры от А до Я : справочник / Т.В. Соромотина; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего образования «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь : ИПЦ «Прокрость», 2016. – 17-19 с.

